

PHILOLOGICAL SCIENCES

АХСАН АЛЬ-КАСАСИ «ЮСУФ»

*Алиева Ф.С.
Бакинский Государственный Университет*

AKHSAN AL-KASASI "YUSUF"

*Aliyeva F.
Baku State University*

АННОТАЦИЯ

Данная статья исследует идентификацию исторической личности и жизнеописание пророка Юсуфа (а.с.) с использованием хроник и легенд древнего Египта, текстов священных писаний: Библии, Корана, а также художественной литературы восточных и западных писателей. Автор постаралась совершить всесторонний подход к изучению ключевых моментов его жизни: безмятежное детство, избиение и предательство братьев, бросание в колодезь, продажа в рабство, возмужение, побег от соблазна и сохранение чистоты своей репутации, попадание в темницу, дарование пророческой миссии и умение толковать сны, освобождение, возвышение по карьерной лестнице, спасение египетского народа от семилетнего голода и засухи, женитьба на красавице-Зулейхе, радушный приём и прощение братьев, долгожданная встреча с отцом-пророком Ягубом (а.с.), годы счастливой жизни и справедливого правления. Наряду с этим как многогранная личность Юсуф (а.с.) рассмотрена в ареалах в суфийской концепции «инсан-аль-камиль». Каждое пройденное испытание, борьба с нафсом и воздержание от блуда, терпение, упование на Бога, благочестие и благодеяния своего рода являются прохождением «макамов» (стоянок) на пути к Истинному Возлюбленному. Проанализировав ряд ключевых реформ проведённых Юсуфом (а.с.) в годы семилетнего голода таких как: блистательно разработанная стратегия, успешно проводимая внешняя и внутренняя политика, борьба с паразитами и угнетателями, завоевание любви и уважения народа, спасение Египетского царства от неминуемой гибели, а также присвоенные ему титулы можно смело утверждать, что он как «историческая личность добился высокого положения не своей принадлежностью к голубым кровям, а с Божьей благодатью». Все эти проделанные широкомасштабные дела дали возможность вписать имя Юсуфа (а.с.) в анналы истории не только древнего Египта, но и мировой истории правда в различных формах Ийосиф, Иосэф, Цафнаф-панеах, Прекрасноликый, и наконец Юсуф. Полученные результаты научного исследования дают возможность о заявлении реальности исторического образа Юсуфа-«инсан-аль-камиль».

ABSTRACT

This article explores the identification of the historical personality and life description of the prophet Yusuf (a.s.) using the chronicles and legends of ancient Egypt, the texts of the scriptures: the Bible, the Koran, as well as fiction of Eastern and Western writers. The author tried to take a comprehensive approach to the key moments of his life: serene childhood, beating and betraying of brothers, throwing in a well, selling into slavery, outrage, escape from temptation and preservation of the purity of his reputation, imprisonment, prophetic mission and dream interpretation, liberation, elevation of the career ladder, saving the Egyptian people from seven years of famine and drought, marriage to the beautiful Zuleiha, warm welcome and forgiveness of the brothers, long awaited meeting with the prophet father Yagub (a.s.), the years of happy life and just government. Along with this, as a multi-faceted personality Yusuf (a.s.) is considered in areals in the Sufi concept «insan-al-kamil». Every test passed, the struggle against the Nafsa and the abstinence from fornication, patience, trust in God, piety and piety are a kind of passage of the Makamas' (parking) on the way to the True Beloved. Having analyzed a number of key reforms carried out by Yusuf (a.s.) during the years of the seven-year famine, such as: a brilliantly developed strategy, successfully pursued foreign and domestic policies, the fight against para-employers and oppressors, winning the love and respect of the people, saving the Egyptian kingdom from imminent destruction, and Also, the titles assigned to him can safely be said that he, as a "historical figure, achieved a high position not by being a blue blood, but by God's grace." All these large-scale deeds have made it possible to inscribe the name of Yusuf (a.s.) in the annals of history not only of ancient Egypt, but also of world history the truth in various forms of Iosef, Josef, Tzafnaf-paneah, Belle-licius, and finally Yusuf. The obtained results of the scientific research make it possible to declare the reality of the historical image of Yusuf - "insan-al-kamil".

Ключевые слова: Тора, Коран, Юсуф, Зулейха, стратег, инса-аль-камиль.

Keywords: Torah, Koran, Yusuf, Zuleikha, strategist, insa-al-kamil.

«Мы рассказываем тебе самый прекрасный рассказ, внушая тебе в откровении этот Коран, хотя прежде ты был одним из тех, кто ничего не ведал об этом» [Коран 12:3]

Жемчужина Востока «Юсуф и Зулейха» - древняя как мир благоухающая райскими цветами является вечной темой поэзии радующая любящие

сердца по сей день. Эта самая красивая история о любви, когда-либо услышанная человеком, стала венцом всемирно-культурного наследия мировой литературы.

Весьма, верно, в своё время Е.Э. Бертельс дал такое определение: «Эта сказка является одной из ярких страниц мировой культуры. Различные

этой сказки, в том числе о спокойном детстве, беспокойном семействе, продажа в рабство, появившиеся моменты свободы, а ещё тяжкое, попадание в темницу и т.д. все они дают возможность создать такие яркие произведения, что они не только столетиями, а тысячелетиями останутся свежими и востребованными» [1, с.159].

Постановка проблемы. Малоизученность и скудность древних египетских хроник относительно выявления личности пророка Юсуфа (а.с.), мало проведенные параллели между религиозными и мировыми литературными текстами показывают необходимость проведение всестороннего анализа текста.

Анализ последних исследований и публикаций. Проведённый анализ даёт нам право сказать, что рассмотренные для данной работы статьи и научные труды уникальны и глубинны по своему содержанию, однако имеют одностороннее направление.

Цель статьи. Новизной данного исследования является проведённая параллель между древними историческими хрониками, священными истоками о Юсуфе (Иосифе): Торы и Агады, Библией и Корани-Керимом, а также между фольклорными образцами мировой литературы, в основу которых лег этот чудесный сказ. Драматический стиль ветхозаветной притчи «О Юсуфе Прекрасном» стал поводом её поэтапной беллетризуи.

Выделение нерешённых ранее частей общей проблемы. «Сюжет об Иосифе Прекрасном имеется в Танахе (в первой книге Торы), а в христианской Библии, кроме Книги Бытия [37, с.39-50], ещё и в Новом Завете [Ин. 4:5; Деян.7:9-16; Евр 11:22], в Коран он приходит в сокращённом и несколько видоизменённом виде» [3, с.250]. В основу литературных и изобразительных произведений искусства мусульманских народов, в частности, в поэзии и миниатюрной живописи иранцев легла эта кораническая версия. Редкую для коранических откровений отсылку к Библии исследователи видят в аяте 111 суры Йусуф: «В повествовании о [десятиях] посланников заключено назидание для разумных мужей. И [Наше повествование] не вымышленный рассказ, а подтверждение тому, что было до него...» (пер. Османова, курсив мой. — Н.П.) [2, с.195]. Этот интересный факт связан с тем, что Агада («повествование») включает в себя большую часть талмудической литературы, построенной по форме на символических формах повествованиях.

Первоисточником этой истории являются литературные памятники Древнего Египта, «Предания о двух братьях», «Предания о Правде и Кривде», назидания Имутеса, доисламские греческие, сирийские и иранские предания. Также привлекает внимание схожесть сюжетов между сказом

«Юсуф и Зулейха» и древнеегипетской повестью «Два брата Бата и Акупу», повествующий о любви замужней женщины к своему названному сыну. Согласно мнению некоторых учёных прототипом Юсуфа послужил образ Египетского правителя Имхотепа. В результате семилетней засухи в стране наступил страшный голод, молодой царь, следуя рекомендациям своего министра Имхотепа, помог людям пережить эти страшные годы. По сообщениям источников, Имхотепа (Юсуфа), древняя форма имени которого была Имутес, пригласили из другой страны для устранения трудностей. Основные детали этих сведений соответствуют позже сложившемуся сказанию о Юсуфе [3,с.6]. Однако на наш взгляд древняя каменная хроника «Стела голода» является одним из первых и достоверных источников идентифицирующий личность пророка Юсуфа (а.с.). Возможно проследить схожие параллели между текстами священных писаний Библии, Корани-Керима и надписью на данном артефакте. На ней изображена сцена диалога между царём египетской земли-Джосером и Имхотопом (предполагаемым Юсуфом). Встревоженный правитель обсуждает обмелевшее состояние священной реки-Нил ставшей причиной критической засухи. «Имхотеп был «священником Гелиополя». Библейское название Гелиополя – «Он». Из истории Юсуфа (Иосифа) мы знаем, что его тесть был «священником Она» во время брака Юсуфа (Иосифа): «Фараон дал Иосифу другое имя: Цафнаф-панеах и дал ему в жены Асенефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского (или Она). И стал Иосиф правителем всего Египта» [Бытие 41:45]. Цафнаф-панеах – (Быт.41:45) – имя, данное Фараоном Юсуфу (Иосифу) после истолкования сна Фараона и соответствующих наставлений от Юсуфа (Иосифа) в виду угрожавшего Египту семилетнего голода. Имя это с Египетского языка значит: спаситель мира, или спаситель жизни, а с Еврейского языка – обретатель или открыватель сокровенного» [4, с.377]. Многогранность личности пророка Юсуфа (а.с.) раскрывается не только в проявлении им высокого благонравия, но и в добром отношении к людям окружающим его независимо от их положения, занимаемого в обществе, в мудром и справедливом управлении египетским царством. Проблемы власти, идея государственности занимают одно из ведущих мест в этом сказе. Согласно древней хронике Египта он назван именем правителя, такой чести удоставались лишь лишь приближённые царя: «Аменхетеп (IV) сделал блестящую карьеру, однако набор его титулов несколько необычен: он представляет собой смешение званий, обладателями которых были Аменхетеп (I) и Аменхетеп (II). Титулатура чиновника, как обычно, состояла из должностных и почетных званий. К последним относятся грат НАтj-а, «казначей царя Нижнего Египта», «друг единственный», «находящийся в сердце Хора в Доме его», «тот, кто успокаивает речью землю до предела ее». Помимо основной должности «старший управитель хозяйства в Меннере», Аменхетеп (IV) имел целый ряд других.

Прежде всего он был «начальником зернохранилищ всей страны». Эта должность косвенно указывает на связь вельможи с Хеби¹⁰⁴, носившим титул «управитель обоих зернохранилищ Амона в областях, находящихся в земле северной» и являвшимся отцом Рамосе и двух Аменхетепов. Следует указать на то, что должность Аменхетепа (IV) была выше той, что занимал Хеби¹⁰⁵ [5, с.17].

Изложение основного материала. Притча религиозного характера о прекрасном Иосефе, как пророке, так и соправителе Египта содержится и в текстах священной Торы (IX в.д.н.э). В этом фундаментальном источнике иудейской культуры сюжет легенды о Иосефе подразделяется на четыре части:

Продажа Юсуфа – глава 37;

Пребывание Юсуфа в Египте – главы 37-41;

Юсуф принимает в Египте свою семью – главы 41-49;

Смерть Юсуфа – глава 50 [1, с.160-161].

Библейский сказ включает в себя подробный, яркий сказ о детстве, юности, отрочестве пророка Иосифа. Данная история в священной Торе заканчивается раскрытием сокровенной тайны (об исходе израильтян из Египта в сторону земель отданных пророкам Ибрагиму, Исхаку и Якубу) пророком Юсуфом своим братьям. После следуют напутствия и просьба об изъятии его костей из гроба в землю обетованную.

Образ Юсуфа (Иосифа), без сомнения, в христианской культуре напоминает деяния Иисуса Христа, который с какими трудностями и своей смертью смог принести человечеству новую религию, ниспосланную откровением Всевышнего и таким образом, спасти людей от неблагоприятных и грязных деяний. Так и Юсуфу выпало на долю судьба, что он через честность, чистоту и правдивость и не приемля алчность, страсть и легкомысленность, совершает добрые дела ради спасения людей от голода и удостоивается любви народа: «Приключения Юсуфа (Иосифа) в ярких притчах напоминают историю деяний Христа Спасителя: Юсуфа завистливые братья приговорили к смерти, он же победил в проверке Египтом и поднялся до уровня соправителя этой страны и спас свой народ и народ Египта от голода» [2, с. 45]. Европейский ученый М.Э.Мате также сторонник этого мнения и утверждает, что: «В образе Юсуфа мы видим человека мудрого и безгрешного, и обвиненного в грехе, подобно Иисусу Христу» [10, с. 558] [1, с. 160].

Спустя через 1600 лет после написания священной Торы, в VII в.н.э. была ниспослана последняя священная книга Корани-Керим, объединяющая в себе все небесные тексты. Двенадцатая сура Корана, названная именем пророка Юсуфа «Йусуф» (состоит из 111 аятов, относится к мекканскому периоду жизни пророка Мухаммеду с.а.с.). Источником сюжета о пророке Йусуфе, библейском Иосефе, в мусульманской поэзии и миниатюрной живописи служит Коран (сура 12 Йусуф). История Йусуфа названа в Коране ахсана-л-касаси [12:3] — «лучшим из повествований» (пер. Крач-

ковского), «лучшим из рассказов» (пер. Саблукова), «the best of stories» (пер. Пальмера), «бараумда кисса» («прекраснейшая история». пер. на урду Хакима Ханви)⁸. Помимо 12-й суры, Йусуф упоминается в Коране лишь дважды [6:84; 40:34]. Йусуф — пророк и посланник⁹ [2, с. 194]. Всемиловитый Аллах называет «Предание о Юсуфе в Коране» самой «наипрекраснейшей из сказов» посланная в назидание тем кто пребывал в беспечности. Сура «Йусуф» обладает единством сюжета. Язык и стиль изложения Корана отличаясь своей размеренностью и мелодичностью словно переносит нас в древнюю и в самую красивую историю о любви. Во вступительной части суры юный Юсуф рассказывает отцу свой сон: «О папочка [4]! Я видел [во сне] одиннадцать звезд, а также солнце и луну, видел их совершающими передо мной земной поклон» [12:4]. Отец увещевает сына о сохранении в тайне увиденного им сна, ибо Господь избрать тебя намерен», а также «научить толковать события и сны». Братья из ревности и зависти предпринимают убить Юсуфа, дабы предотвратить его возвышение. Таким образом они надеялись занять место брата. Однако желая получить расположение отца, они теряют его доверие и любовь. Бросив его в колодезь, а затем продав чужеземному каравану, они пятнают рубашку Юсуфа козьей кровью сказав отцу, что якобы их брата растерзал волк. Дальнейшие динамичные события разворачиваются в контексте под событиями иного пространства. Пророк Ягуб верит им на слово, от постигшего его горя прибегает лишь к милости Аллаха. Напуганный мальчик на дне колодца находит успокоение: «Когда ушли они с ним и сообща решили, что поместят его на дно колодца, Мы [говорит Господь миров] внушили ему (Юсуфу) [Божественным Откровением]: «Ты им ещё напомнишь об этом поступке, а они и не почувствуют (не заметят) [они, увидев твою власть и величие, даже представить себе не смогут, что ты-это тот самый беззащитный Юсуф]» [12:15]. По Божьему предопределению караванщики вызволяют луноликого мальчика из колодца и за мизерную цену продают его египетскому вельможе. Последующие события переносят нас в древний Египт. Усыновлённый «казизом» (Потифаром) Юсуф, превратившись в статного юношу становится объектом любви Зулейхи, жены вельможи Потифара. Её имя впервые упоминается в Агаде в форме Зелика (соблазнительница). Для представления общей картины происходящих событий обращаются к текстам Агады. Поскольку первым из указанных священных текстов комментировался именно Ветхий Завет, йахвистско-иудаистская традиция комментирования³³ «запечатлелась в первые века нашей эры прежде всего в так называемых мидрашах (толкованиях на библейские тексты) и таргумах (парафразах библейских книг на арамейском языке)³⁴, составивших Агаду. Как отмечает М.Б. Пиотровский, «Некоторые детали коранического рассказа могут быть полностью или вообще поняты только с привлечением преданий Агады» [6, Пиотровский 1991, с. 98–99] [2, с.199].

Возмужавший Юсуф был осенён Божьей милостью: богобоязненностью, высоким нравом, мудростью, физической красотой. Прекрасная соблазнительница обманом заманив Юсуфа в свою опочивальню, склоняет его к блуду. Однако целомудренный юноша отказывает ей в этом заявляя следующее: «Молю Аллаха (Бога, Господа) о защите [удаляюсь Его милостью от глупого поступка и греха]! Воистину, Он-Господь (Покровитель) мой, давший мне наилучший приют [как я могу быть столь неблагодарен Ему (моему Создателю), когда Он даровал мне бесчисленное количество благ?!]. Нет сомнений, что дела грешников не увенчаются успехом [грешникам не сопутствует продолжительный успех]» [12:23]. Данный эпизод прекрасно в поэтической форме содержится в «Кисас ал-анбийа» Муслих ад-Дина Саади. Стыдясь Зулейха, накидывает платок на золотого идола, чтобы он не был свидетелем её измены. Однако вопреки ожиданиям Зулейхи этот поступок рассматривается Юсуфом (а.с.) ни как благовидный поступок и всего порицается с его стороны: «Ты испытала стыд перед камнем, мне же не стыдиться Господа пречистого!» [2, с.205].

Кульминационным моментом этой сцены является побег Юсуфа от преследующей его Зулейхи. Пробежав через семь запертых дверей по Божьему повелению распахивающихся перед ним, он бывает настигнут у последней двери. Женщина, желающая остановить Юсуфа, схватилась за его рубашку, порвав его. Здесь они лицом к лицу сталкиваются с хозяином дома. В приступе страха Зулейха возводит ложь на Юсуфа, обвиняет его в насилии. Вот как об этом инциденте повествует священный Коран: «Она заинтересовалась им (влюбилась в него, сильно возжелала его), и он мог бы заинтересоваться ею, если бы не знамение Господа, увиденное им [выход из сложившейся тупиковой ситуации]. Подобным образом (говорит Господь миров)» [Мы поступаем], чтобы удалить от него (Юсуфа) зло и разврат (распутство, прелюбодеяние). Ведь он-из числа рабов Наших (набожных людей), кому дана искренность (из числа избранных)» [12:24]. Свидетельство родственника Зулейхи проливает свет на истинную суть дела, становится очевидным невинность юноши. Вскоре эта молва облетает весь Египет. Став притчей во языцах Зулейха для восстановления былой репутации, устраивает роскошный пир. Созвав знатных дам, даёт им в руки по ножу и апельсину. В это миг по повелению Зулейхи в зал заходит Юсуф. Неземная красота юноши лишает женщин дара речи, и они словно зачарованные режут свои руки. О... Господи! Это не человек, это-прекрасный ангел [по своей красоте]» [12:32]. Несмотря на многократные мольбы, признания в страстной любви, а также угрозы этих безрассудных женщин прекраснотелый юноша остаётся неприступным, словно «скала». В ярости Зулейха уговаривает мужа бросить невинного юношу в темницу. Полагаясь на Божью волю, Юсуф (а.с.) совершает искреннюю молитву, в которой чувствуется вся тревога и трепет чистой души, не желающей запятнать свою честь, и уподобится грешникам: «О

Господи! Тюрьма более желанна для меня, чем то, к чему они меня склоняют. Если Ты не защитишь от женских козней, я могу попасть под влияние и стать глупцом [грешником]» [12:33]. Именно с темницы начинается его восхождение по социальной лестнице «от узника к азису». Там он объявляет о своей пророческой миссии и ему даётся дар истолковывать сны. Способность Юсуфа толковать сновидения подтверждается книгой «Тэш юрау китабы»-(Сонник).

В темнице Юсуф раскрывает суть увиденного сна узникам: «Один из вас поить вином владыку будет, другому же распятым быть» [12:41]. Во второй раз пророк Юсуф истолковывает сон молодого царя: «Усердно сейте [засеивайте всё] на протяжении семи лет, а всё то, что вы соберёте, оставляйте в колосе [и складывайте в хранилища], за исключением того малого, что необходимо для пропитания. После этого наступит семь тяжёлых [засушливых] лет, которые «поедят» всё то, что было складировано вами [народ будет питаться тем, что отложили в первые семь лет], кроме того малого, что может [всё-таки] остаться сбережённым [для очередного посева]. Затем [по истечении этих четырнадцати лет] наступит год, который принесёт людям обильные дожди [как следствие-урожай, плоды которого будут необычайно сочны], и они (люди) будут [их] выжимать» [12: 47-49]. По приказу царя Юсуф был доставлен во дворец: «Приведите его ко мне!» Когда пришёл царский посольный [и пригласил к государю], [Юсуф решил не выходить из тюрьмы до тех пор, пока не станет для людей ясной и очевидной его невинность] [12:50]. История о пересудах влюблённых женщин в Юсуфа повествуется сначала в трёх стихах [12:30, 31, 32], а затем продолжается в стихах 51,52,53. Женщины сознаются в своей вине: «Упаси нас Бог! За ним не знаем дурного» [12:51]. Жена вельможи заявляет: «Я себя оправдывать не стану – Ведь всякая душа склоняется ко злу. Если Господь мой милостью её не осеняет. Господь мой, истинно, прощаешь, милосерд!» [12:53]. Убедившись в благородстве и невинности юноши, египетский царь, уважив Юсуфа (а.с.) назначает ему высокий сан «азиза» (советника-соправителя). Далее события развиваются согласно откровению. Братья узнают в азизе (правителе) брата: «Во имя Божие! -ответили они. Он предпочёл тебя перед нами, поистине мы были во грехе» [12:91]. Престарелый, опечаленный пророк Ягуб проливает слёзы разлуки по утерянному сыну. Он держит в себе эту печаль, делясь с ней лишь только с Аллахом. «Как велико моё страдание по Юсуфу!», от печали очи его побелели, «И он едва мог скорбь сдерживать» [12:84]. За этим аятом следует следующий: «Вся моя глубокая печаль и скорбь направлены лишь к Богу [свои страдания я не связываю с вами, всё по воле Божьей, но] я знаю от Него о том, что вам не ведомо» [12:86]. Радостный Юсуф отправляет отцу свою рубаху, пропитанную своим благовонием. Пророк Ягуб ещё издали чувствует этот запах, ведь дорогого сердцу человека невозможно не учуять. Он прикладывает рубаху к очам своим и

мгновенно прозревает. Сыновья в раскаянии просят прощения у отца за содеянный тяжкий грех. Они всей дружной семьёй переселяются в Египет. «Он поднял родителей на трон [усадила рядом с собою, а прежде] они совершили низкий поклон ему [родители и одиннадцать братьев, в знак приветствия, уважения и глубокого почтения]. Воскликнул он [увидев их поклон и вспомнив тот вещий сон из далёкого детства]: «Папочка! Это и есть толкование моего сна, увиденного ранее. Господь сделал его явью. Он проявил ко мне Свою благодать, освободив меня из тюрьмы [25] и приведя вас из пустыни. И все это после того, как Сатана посеял вражду между мною и моими братьями. Воистину, Господь Милостив (Мягко, Добро) к тем, к кому пожелает. Нет сомнений, Он – Всезнающ и бесконечно Мудр. [С учётом Его знания и мудрости, всему своё время и свои обстоятельства] [12:100]. В заключение отмечается, что «Сис-одина из сказов про сокрытие (дела)».

Следует отметить, что наряду с раввинской литературой (Аггадой) мусульманскими учёными были написаны многотомные трактаты по истолкованию аятов священного Корана. Толкования трудных мест Корана на арабском языке появились сначала в устной традиции, но уже в VII в. началась письменная их фиксация³². Первым на персидский язык был переведен тафсир Табари, Тафсир ал-кабир (IX в). Существенно при этом, что арабский комментарий к суре «Йусуф», в свою очередь, отразил комментарий к иудейскому и христианскому преданию, т.е. Танаху и Библии [Пиотровский 1991, с. 98–99] [2, с.199].

Динамика этого чудесного сказа с самого начала держит читателя в приятном томлении. Шквал эмоций словно волной накатываются одна за другой: молитвы и покаяния, слёзы и тоска, любовь и грусть, испытания и обещанное вознаграждение (воссоединение с любимым) вкуче дают нам полное представление о душевном состоянии героев. Зулейха настолько растворяется в Юсуфе, в любви к нему, что забывает о своём «я». Когда ей говорят: «Луна появилась». Зулейха спрашивает: «Юсуф ли взглянул?». Понятие красоты, чистоты и причина сотворения мира для неё заключено в образе любимого. Основная тематика этого сказа заключается в единении с Богом, отказ от «мирского» ради Него. Это и есть «джихад» т.е. борьба с нафсом. Пророк Мухаммед с.а.с. по этому поводу говорил, что самая большая борьба — это борьба с «нафси-тезкийе». Юсуф-лучезарное озарение, проводник выведший Зулейху из царства тьмы «нафса» в царство света «Единобожия». С религиозной точки дурной поступок Зулейхи однозначно порицаем, однако суть этого порицания ни в оскорблении или в умалении личности грешницы, а в наставлении её на истинный путь, принесением искреннего покаяния. Смягчающим обстоятельством является сознание ею тяжести совершенного греха. Она не оправдывает свою душу, допуская её склонение к запретному. Лишь те, которых уберёт Аллах и помиловал, как Юсуф уберечь от

зла и греха. Однако, Зулейха поддавшись низменным желаниям не может побороть свою страсть обладания им. В заключительной части она просит прощения у Господа ссылаясь на Его Всемиловитость. Она признаётся в обречённости на худший удел хитрецов, строящих козни другим. Тот, кто всей душой привязался к преходящему (смертному), тот безнадежно погубил свою душу. По истине счастлив тот, кто всей душой отдался Аллаху. «Kaldır kendini aradan, koy kalsın Yaradan» («Лиши себя своего «я», пусть останется лишь «Создатель»). Одной из установленных Всемиловитым Аллахом жизненных правил-после трудности следует лёгкость, за скорбью-радость. «Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает праведно и говорит: «Воистину, я-один из мусульман?» Воистину религией у Аллаха является ислам» [41:33].

Переход от состояния влюблённости к истинному источнику любви «Творцу», в обязательном порядке сопровождается обретением искренней веры. Данный процесс схожен с аятом Священного Корана: «[Вера наша имеет] окраску [истинной религии] Аллаха, и кто лучше Аллаха [может наделить] окраской [этой]? И мы лишь Ему поклоняющиеся». Имам Садык, да будет мир с ним, сказал, что выражение «сигбату-ллах» («окраска Аллаха») означает принятие чистой веры ислама (Аль-Хувайзи, «Нур ас-сакалейн») [2:138]. Главной тематикой этой суры является искренняя вера в Аллаха, подчинение Его воли и согласие Его предопределению. То есть, как гласит лозунг суфийского течения накшбанди «Уединение в обществе, странствие на родине, внешне с людьми-внутренне с Богом». То есть единственным спасением является уверование и поклонение единому Богу-Аллаху, а также всем наби (пророкам) ниспосланным им Священным писаниям: «Тору» (Библии), «Забура» (Псалтырь), «Инджиля» (Евангелие) и «Корани-Керим». Поэтому в притче «Юсуф и Зулейха» мы становимся свидетелями её душевной трансформации в сторону истинного Возлюбленного: «Leyladan Mevlaya gelmek» (переход от влюблённости к истинному источнику любви, к «Возлюбленному»). Наверное, это чудесное преображение стало одной из главных причинной бессмертия этого прекрасного сказа». Образ Юсуфа является зеркалом нравственности каждого верующего, мусульманина стойко переносящего все невзгоды. Взглянув на Юсуфа Зулейха, видит в нём отблеск красоты Творца, а в его благопристойности и доброте крупинку Божественного милосердия.

При переносе из Священного Писания в изящную словесность отдельные мотивы коранического рассказа и сюжет в целом продолжали развитие уже по законам художественной литературы» [7, с. 5]. Важным источником деталей сюжета были прозаические житийные сочинения, самым старым из которых на персидском языке считается «Кисас ал-анбийа» Кисаи X в. (См. [Коран 1995 с. 482, прим. 14])³⁷ [6, б.с, 199]. Преемники Кисаи по своему стилю рассматривали извечную тему любви «Юсуф и Зулейха». В их творчестве любовь состоит из

многообразных оттенков (любовь к Творцу, любовь к отцу, к братьям, отношения между главными героями и т.д.). Наиболее ранние персидские версии сюжета содержатся в сочинении «Анис ал-муридин ва шамс ал-маджалис», приписываемом Абдаллаху Ансари (1006–1088) [Хисамов 1979, с. 30], и в поэме «Йусуф и Зулейха», приписываемой Фирдоуси³⁸. Но и у этих персидских источников есть предшественники в тех же жанрах. А.А. Гвахария упоминает «поэтические и прозаические обработки этих версий в сирийской (христианской. — Н.П.) литературе первых веков. Они, в основном, следуя библейскому преданию, отличались интересными деталями и эпизодами, которые впоследствии встречаются в позднейших обработках (молитва Иосифа у могилы матери, встреча воцарившегося Иосифа с некой египтянкой и т. д.) [Гвахария 1958, с. 2] [2, с.200].

Сюжет «Юсуф и Зулейха» в художественном ключе на рубеже раннего средневековья был разработан, и переложен на сюжет восточных поэм. «Джами улбайан фи тафирил Куран» известная, как «Тарджуман тафсири Табари» написанный Табари в X в. впервые включает в себя «Сказание о Юсуфе». Этот бесценный вклад при изучении Священных текстов и восточной мифологии включает в себя библейские тексты и другие источники. Автор в своём повествовании прибегает к форме послания откровения, откровения умом «руйа». Особенным элементом художественной формы повествования, отличающей это произведение от других, является прием послания. В «Послания Якуба» входят два письма: первое письмо он отправляет Юсуфу из-за нужды. Второе письмо касается относительно помилования и возвращения ему Беньямина. Отличительной чертой поэмы являются следующие фрагменты:

1. Упрёк волка, сделанный в адрес братьев Юсуфа
2. образ птицы, предостерегший юношу от соблазна Зулейхи
3. рыба, укрывшая наготу юноши
4. три рубашки Юсуфа. Первая окровавленная была принесена отцу, вторая была разорвана в припадке ярости Зулейхой, третья послана была пророку Ягубу для прозрения. Первая рубашка символизирует его продажу в рабство, вторая испытание нафсом, а третья возвышение из дна колодца на царский престол.

Сказание о Юсуфе принадлежащий перу Сурабади имеет более широкий художественный охват по содержанию, чем у Табари. Симбиоз светской, религиозной, дидактической тематики с суфийским чувственным повествованием, ему удалось написать великолепное, по сути, художественное сочинение. Это один из первых образцов поэмы «Юсуф и Зулейха», где любовные отношения между влюблёнными героями достигают романтического уровня. В поэме Сурабади отводит важное место пророческим снам Юсуфа. К нему часто является ангел откровений Джабраил, который наставляет его на истинный путь. Посредством вымышленного

персонажа, набожного араба отец и сын обмениваются новостями. Лишь пророк Ягуб с отцовским сердцем и любящая Зулейха смогли узреть в нём Божественную красоту и предназначение. Как цитирует священная книга Коран: «Воистину, за каждой тягостью наступает облегчение» [94:6]. За проявленное повиновение и терпение перед испытаниями и соблазнам он награждается любовью истинного Возлюбленного-Бога.

В свою очередь уникальна по своему содержанию книга Мухаммада ибн Джарира Табари «Тарих аррусул валмулук» («История пророков и правителей») известная как «История Балами». Здесь содержатся интересные эпизоды такие как: диалог Зулейхи и Юсуфа, его доброе отношение к заключенным, война между Римом и Египтом, омоложение Зулейхи благодаря молитвам пророка Юсуфа, восстановление её былой репутации, её клятва о верности своей любви и о том, что она ни на кого не устремляла свой взор помимо Юсуфа и наконец сцена долгожданной женитьбы Юсуфа на Зулейхе. Эти эпизоды позже привлекли внимание авторов художественных поэм, в особенности поэтов суфийского направления.

По сведениям и рассуждениям Н.Хисамова, современного татарского учёного, внесший неоценимый вклад в развитие Йусуфианы, связь Йусуфа с Древним Востоком отражается в двух великих памятниках письменности: Фирдоуси (10в.) и Джами (15в.). Сюжеты более поздних версий писались по двум направлениям: по основной линии сюжета Фирдоуси, где упор делается на тревожения отца Йусуфа - Пророка Йагуба, разлучённого с любимым сыном; по основной нити сюжета Джами - это история мистической любви Йусуфа и Зулейхи, которая переросла у его последователей в создание образа-символа жертвенной фигуры, растворившейся в Аллахе, не имеющего своего «Я» [8,с.2].

Поэма К.Гали «Кыйссаи-Йусуф» в корне отличается от предыдущих уклоном от коранической тематики, показом нереальной причины разлуки отца с сыном. Если в Коране отца и сына к страданию приводят зависть и злость братьев, то в данной поэме они страдают из-за неблагоприятного обращения Ягуба с кормилицей и с её сыном Баширом. Мифологизацией является дух умершей матери, отзывающейся из могилы в трудные моменты сына. Очередным вымыслом является отречение египетского царя от престола в пользу Юсуфа (хотя он был соправителем, а не царём). В ней также присутствует колорит восточных сказок. Юноша, поддавшись человеческой слабости возгордился своей красотой, начал смотреть на других людей с высоко, с пренебрежением. За своё высокомерие он был наказан перенесением в страну прекрасных джиннов. Увидев их красоту, он понял тленность телесной оболочки и раскаялся. Это свидетельствует о том, что пророки так же смертны, как и все люди, однако они всегда осенены Божьей благодатью и потому всегда воздерживаются от недозволенного и вовремя совершают покаяние. И здесь Йусуф предпочитает сесть в тюрьму, нежели совершить неблагоприятный поступок: "Яман эштэн мица зиндан артык

инде" (букв. Мне тюрьма милее, чем неблагоприятный поступок) [8, с.5].

Самое культовое исследование, проведённое в области изучения основных источников данного сюжета в литературном ключе на фарси, принадлежит иранскому учёному Хайямпур, поведавшему о восьми имеющихся поэмах на тему «Юсуф и Зулейха» и о не дошедших до нас рукописях двадцати поэм. Большой вклад на рубеже X-XI веков в изучении древних источников данной истории и переложения её на литературную тематику принадлежит грузинскому учёному А.А.Гвахарии. Более подробно история создания поэм о «Юсуфе и Зулейхе» рассматривается в работе АМ. Гулиева, посвящённый одноимённой поэме Абдуррахмана Джамии. По сути, это наиболее полное исследование по данной теме, где в приложении приведены названия 96 поэм с соответствующим сюжетом [4,9]. Большое источниковедческое значение имеют работы Джалала Саттари и Мурода Авранга, посвященные происхождению легенды о Юсуфе Прекрасном, её древним версиям, а также её толкованию в комментариях Корана [3, с.3].

Совсем в ином ракурсе предстаёт перед нами поэма «Юсуф и Зулейха» Нурэддина Абдуррахмана ибн Джамии, члена суфийского ордена. Назидательная поэма «Хафт оуранг»-«Семь престолов» написанная по образцу «Пятирицы» (Н.Гянджеви) включает в себя семь поэм: «Дар праведникам», «Чётки праведников», «Юсуф и Зулейха», «Лейли и Меджнун», «Хираднамеи Искендери», «Силсилат-уз-захаб», «Саламан и Абсаль». В данной поэме Зулейха в своих девичьих снах влюбляется в прекрасного Юсуфа. Она посылает к нему красивых девушек-служанок надеясь, что они сумеют соблазнить его. Зулейха хочет тайно поменяться местами с его избранницей. Но сталкивается с твёрдой, каменной неприступностью. К тому же, он обращает девушек в единобожие. Томимая страстью женщина строит чудесный дворец с семью залами для возбуждения в любимом ответного желания, но все её попытки обречены на провал, Юсуф не преклонен. Здесь также содержится сцена с рубашкой. В заключительной части согласно Джамии, Зулейха своим отказом от идолов и обращением в единобожие обретает любовь Юсуфа.

Имеются прямые доказательства того, что Библиско-Кораническая история Юсуфа в XVII в. была заимствована из фольклорного сюжета Ближнего Востока. Библиско-кораническая история Юсуфа могла стать известна на Яве из общего свода историй о Пророках (Anbiya) с XVII в. благодаря прямому заимствованию сюжета с Ближнего Востока. Самыми подробными исследованиями памятника являются лекция о «Книге Юсуфа» Виллема ван дер Молена², переведенная с нидерландского на русский язык А. К. Оглоблиным, и полные работы антрополога Бернарда Арпса³. Т. Г. Т. Пижо отмечает, что яванский Юсуф был адаптацией произведения изначально на малайском языке, скорее всего написанного со ссылками на арабские оригиналы [9, с. 217]. «Нет сомнений в том, что это своего рода перевод, равно как и в том,

что существует малайский Хикаят Наби Юсуф («Повесть о Пророке Юсуфе». – М. Ф.)» [10, с. 120] [9, с. 253]. На Яве имеется очень уникальный ритуал, проводимый с целью усиления физической красоты. Бернард Арпс описал свое личное присутствие на всеобщей рецитации (melekan) подобного манускрипта из города Баньюанги на Восточной Яве в 1989 г., когда группа из пятнадцати мужчин начала нараспев читать (tembang) историю Юсуфа, начиная с его сна в двенадцатилетнем возрасте о солнце, луне и одиннадцати звездах, поклонившихся ему, и заканчивая его толкованием сна фараона и становления фактическим правителем Месира (Египта) [12, с. 35] [9, с. 253-254]. В яванской литературе содержится сцена сна перенятая из поэмы Джамии. Джалека во сне влюбляется в Юсуфа. Она просит отца выдать её замуж за Египетского правителя. Однако им оказывается совершенно чужой мужчина. Долгие годы скитаний, порицаний, перенесённых страданий, искреннего покаяния и уверования в Единого Бога бывают искуплены духовным и телесным преображением. Джалека находит истинного Возлюбленного, в то время как Юсуф преображается в прежнее состояние Джалеки. Однако в финале повествования влюблённая чета взаимодополнена и счастлива. Виллем ван дер Молен исходит из прямого объяснения возникновения сюжета, но обходит стороной очевидных фарсиязычных посредников. В его изложении яванская версия истории, известная на Западе как повесть об Иосифе Прекрасном, следует тексту Корана, не совсем совпадающему с библейским рассказом. Mutatis mutandis текст был перенят из словесности Ближнего Востока, «где он оказался благодаря тому, что был сообщен самим Богом Мухаммаду через ангела» [10, с. 132; 12, с. 38]. «Вероятно, имеется несколько яванских версий (вопрос не исследовался); к какому времени относится старейшая, тоже не известно, но в XVII веке их могло быть несколько. Бесчисленные рукописи «Повести о Юсуфе» свидетельствуют о ее большой популярности, сохранившейся до XX в.» [10, с. 116] [9, с.254].

Среди тюркских месневи о «Юсуфе и Зулейхе» особо отличаются оригинальные образцы М.Зарира (2120 бейтов) и С. Факиха (4800 бейтов). Как и все средневековые произведения эпического жанра «Юсуф и Зулейха» начинается с вводной части, содержащей «товхи» и «минаджат», восхваление пророка и описание его «мераджа». Здесь объясняются признаки и высокие качества Аллаха, Его единство, мысли о том, что именно Он является Создателем, Властелином и Началом всего на Земле.

Поэма Зарира в отличии от Факиха написана в форме 8 меджлисов, однако произведение Факиха отличается широким объёмом. Обе поэмы начинаются с видением сна Юсуфа. Кульминационным моментом в поэме Зарира является истина, произнесённая устами ангела Джабраила: «Если бы Ягуб доверил Юсуфа Аллаху, то теперь мог бы вымолить его у Него». То всегда самое любимое и ценное надо доверять Творцу, лишь Он способен уберечь и помиловать своего раба от любой опасности. Ещё

одним отличием является присутствие в поэме Факиха легенды о пророке Худе.

Личность пророка Йусуфа – фундаментальна в исламской культуре. Весьма примечательным являются предъявляемые критерии для осмысления неземной красоты Юсуфа (а.с.) в восточной и в западной литературе. Как отмечает Н. Ш. Хисамов: «Если всемирную славу Йусуфа составляет его красота, то в мусульманских версиях как определяющая особенность героя выделено его моральное качество — верность. В западных версиях героя называют Иосиф Прекрасный, а в восточный его постоянный эпитет «Верный» (садик)» [Хисамов 1979, с. 66]³⁹. Пророк Юсуф (а.с.), как и все пророки, воспитанные самим Богом, отождествляют собой совершенного человека «инсан-аль-камиль», они обладатели превосходного нрава. Главная миссия всех пророков заключается в просвещении и в созыве людей к единобожию, к покаянию и к перевоспитанию, как и в случае благодного преображения Зулейхи. В суфизме Йусуф-также «совершенный человек» (ал-инсан алкамил), который, по ибн ‘Араби, придя в дольний мир, в своем несовершенстве подобный неполированному металлическому зеркалу, ничего или почти ничего не отражающему, «доводит это Зеркало до совершенства и в нем начинает отражаться Трансцендентное-Бог» [Игнатенко 1998, с. 229]. [2, с.195]. В данном случае под отражением понимается то, что всё сущее в том числе и «инсан-аль-камиль» (совершенный человек) вселенский Адам является свидетельством Совершенного Творца-Бога, Его земным заместителем. В арабской философии человеческий глаз, точнее зрачок является отражением Истины. Комментарий произведения Мухаммад Лахиджи пишет следующее «В человеке же, который-глаза этого отражения, сокрыт некто, то есть тот, кто находится напротив зеркала, а именно Истина». Здесь человек, являющийся глазом фигуры, находящейся в зеркале, вбирает в себя образ фигуры, потивостоящей ему. Важно помнить, что упомянутый зрачок-не анатомический зрачок человеческого глаза. Он-зрачок того «глаза», что есть человек, то есть то в человеке, благодаря чему он познаёт Истину [10, с. 77].

Как было отмечено выше образ праведного юноши с прекрасным ликом пользовался широкой популярностью и у зарубежных писателей. Ярким примером является «роман-миф» «Йосиф и его братья» известного писателя Т. Манна. Будучи антифашистом, он всегда мечтал в своих произведениях показать человеческую гуманность. В его роман-тетралогию входят: «Былое Иакова», «Юный Иосиф», «Иосиф в Египте», «Иосиф-Кормилец». В

данном романе колодец символизирует собой мифическую могилу и именно оттуда начинается восхождение Иосифа по социальной лестнице. Как говорится «не упавши в колодец невозможно стать азизом (царём Египта)».

Выводы и предложения. Выше рассмотренные художественные произведения являются грандиозным переложением библейского сюжета о Ийосифе. Проведённое исследование позволяет нам сказать, что несмотря на односторонний подход и малое сопоставление текстов относительно пророка Юсуф (а.с.), он и другие образы этого культового сказа по сей день продолжают волновать умы писателей всех конфессий и национальностей.

Литература

1. Элбоев В. Легенда О «Юсуфе И Зулейхе» в христианской культуре / Душанбе- 2005-23 с.
2. Пригарина Н. Мир поэта — мир поэзии (Статьи и эссе) красота Йусуфа в зеркалах персидской поэзии и миниатюрной живописи / ИВ РАН 2011-349 с.
3. Азорабеков С. К. Сказание о Юсуфе и его отражение в персидско-таджикской прозе X-XI Веков //Автореферат-Литература народов стран зарубежья, № 4, 2014.
4. Эгамбергенов Б., Содик Ш. Выявление личности Пророка Юсуфа и сравнительный анализ с имхотепом – визирем первого фараона III династии – джосера//Special Issue –№ 9, 2021.
5. Белова Г. А. К вопросу об организации административного аппарата Египта во времена правления Аменхетеп III — Тутанхамона, Египет и сопредельные страны//Электронный журнал №4, 2016.
6. Корани-Керим, Сура 12 «[Прекрасный] Юсуф» (Целомудренный Иосиф), umma.ru <https://umma.ru/sura-12-prekrasnyj-yusuf-tselomudr...>
7. Рейснер М.Л. Кораническая история Йусуфа в персидской поэтической классике X–XV веков (лирический мотив и романический сюжет) // Вестн Моск. ун-та. сер. 13. Востоковедение, № 4, 2014.
8. Мунировна Х. Д. Пророческие и личностные качества Йусуфа (по поэме К. Гали «Кыйссаи-Йусуф») //Киберленинка 2014.
9. Фролова. М. В. Индонезийские Йусуф и Зулейха в яванской традиции и рассказе Интан Парамадиты «Яблоко и нож» (2008) // Ориенталистика, № 3(1), 2020.
10. Лукашев А. Соотношение существования и несуществования в философской поэме-трактате Махмуда шабистари «голшан-е раз» («Цветник тайны») // Киберленинка 2009.